

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ
ШАРҚШУНОСЛИК УНИВЕРСИТЕТИ

“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР АНЖУМАНИ” КОНФЕРЕНЦИЯСИ

Илмий мақолалари тўплами

Тошкент 2024

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР
ВАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ШАРҚШУНОСЛИК
УНИВЕРСИТЕТИ**

**“Шарқ филологияси ва таржимашунослик”
факультети**

**“Эрон-афғон филологияси” кафедраси
иқтидорли талабаларининг**

**“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР
АНЖУМАНИ”**

**конференцияси
илмий тўплами**

Тошкент – 2024

Ушбу илмий тўплам Тошкент давлат шарқшунослик университети “Эрон-афғон филологияси” кафедраси иқтидорли талабаларининг “Ёш эроншунослар” мавзусида ўтказилган конференцияси материаллари асосида тайёрланган. Унда форс, дарий ва пашту тилларини ўрганаётган магистрантлар ҳамда талабаларнинг тилшунослик ва адабиётшунослигига оид илмий тадқиқот ишлари натижалари асосида ёзилган мақолалари ва тезислари жамланган.

Масъул муҳаррир:

Ў. Абдувалиева – *Эрон-афғон филологияси кафедраси ўқитувчиси (PhD), ТДШУ*

Тақризчилар:

Х. Алимова – *филология фанлари доктори (DSc), профессор, ТДШУ*

Н. Нуриддинов – *Эрон-афғон филологияси кафедраси катта ўқитувчиси (PhD), доцент, ТДШУ*

Тошкент давлат шарқшунослик университети Кенгашининг 2024 йил
30 мартдаги 8-сонли баённомасида
нашрга тавсия этилган.

© Тошкент давлат шарқшунослик университети, 2024

FORS TILIDA FE'LGA OID TILSHUNOSLIK TERMINLARINING STRUKTUR-SEMANTIK TAHLILI

Fayzullayev Muso Xikmatullayevich

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Sharq filologiyasi va tarjimashunoslik

fakulteti 4-kurs fors-ingliz guruhi talabasi

oyatillohfayzullayev@gmail.com

Ilmiy rahbar: N.N. Nuriddinov., TDSHU, “Eron-afg‘on filologiyasi” kafedrası
dotsenti, PhD

Annotatsiya: Fors tilshunosligidagi fe'lga oid terminlarning struktur-semantik tahlilini amalga oshirish maqsadida ustoz Ahmadjon Quronbekovning “Forscha-O‘zbekcha tilshunoslik terminlar lug‘ati”¹⁰ va Alouddin Tabataboiyning “فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی”¹¹ kitoblari asosida tadqiqot o‘tkazildi. Unda terminlarning qancha qismi o‘z qatlam va o‘zlashma qatlam ekanligi o‘rganib chiqildi. Terminlar guruhlariga ajratilgan holda izohlandi. Shuningdek, termin va terminologiya borasida soha mutaxassislari tomonidan keltirilgan ta’riflar kiritildi.

Kalit so‘zlar: so‘z, termin, tub so‘z, ekvivalent, birikma terminlar, istiloh.

Bugungi globallashuv zamonida yashar ekanmiz, o‘ziga xos bo‘lgan va jamiyat hayotida muhim o‘rin egallagan sohalar mavjud. Xususan, savdo-iqtisodiy, moliyaviy, siyosiy-huquqiy, ta’lim, tibbiyot, qishloq xo‘jaligi va shu kabi barcha sohalar yuzasidan olib borilgan islohotlar sabab tilshunoslikning leksik sathiga kirib kelayotgan xalqaro terminlar soni ortmoqda. Va albatta bular ayni soha vakillari mutaxassisligidagi termin va tushunchalar borasida ma’lumotlardan xabardor bo‘lishlarini talab qiladi.

Termin so‘zi lotin tilidan olingan bo‘lib, *terminus* - “oxiri”, “chek” , “chegara”, “tugash” degan ma’nolarni bildiradi. Istilohda tilning ma’lum

¹⁰ A. Quronbekov. Tilshunoslik terminlarining forsha-o‘zbekcha lug‘ati. –Toshkent, 2012.

¹¹ علاءالدین طباطبائی. فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی. تهران/فرهنگ معاصر. ۱۳۹۵/۱۶/۲۰ م. ص. ۶۴۰.

sathidagina qo'llanilib, ma'lum so'z yoki so'z birikmasining ma'nosini xususiy ma'no bilan ifodalab beruvchi so'z birikmasi hisoblanadi ¹².

Termin va so'z tushunchasi o'rtasida qanday farq mavjud. Termin haqida yuqorida qisqacha to'xtalib o'tdik. So'zga ta'rif keltiradigan bo'lsak, so'z – tilning narsa-hodisalar, jarayonlar va xususiyatlarni nomlash uchun xizmat qiladigan, mustaqil ma'no ifodalaydigan eng kichik nutq birligi. Taqqoslasak: so'z insonning ong-u tafakkuridagi o'y va fikrlarni tilda ifodalaydigan tushuncha bo'lib, keng qamrovli hisoblanadi va keng doirada foydalaniladi. Termin esa aynan bir soha, yo'nalishda ishlatiladi va ma'lum bir sohadagi terminlar keyingi o'zining ziddi bo'lgan boshqa sohada ishlatila olmaydi. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, “organik kimyo”, ushbu termin faqatgina kimyo fanida foydalaniladi. Biroq undan tarix fanida foydalana olmaymiz.

Termin borasida turli kitoblar, olimlar tomonidan turlicha ta'rif va fikrlar keltirib o'tilgan. Termin yasash metodlariga qiziqish o'tgan asrning 70-80-yillariga borib taqaladi. V.A.Tatarinov ta'kidlaganidek, terminlar paydo bo'lmaydi, ular ehtiyoj natijasida o'ylab topiladi¹³.

AQSHda o'tgan asrning 70-yillarida yaratilgan “The world encyclopedia dictionary” nomli kitobda terminga quyidagicha ta'rif beriladi: “Terminology - the special words and terms used in science, art, business and economy”. Ma'nosi: “Terminologiya - fanda, san'atda, biznes va iqtisodda ishlatiladigan maxsus so'zlardir¹⁴.

A.A. Reformatskiy terminga quyidagicha ta'rif beradi: “Termin bu so'z bo'lib, o'zining alohida va maxsus belgilari bilan chegaralanadi, fan, texnika, iqtisodiyot, siyosat va diplomatiya sohalarida bir ma'noli aniq so'zdir. U ekspressivlikdan holi, muayyan predmet yoki tushunchani ifoda etuvchi, o'zining qat'iy va aniq mazmuniy chegarasiga hamda izohiga ega bo'ladi”¹⁵.

¹² www.linguistics.ru

¹³ Татаринов В.А. История отечественного терминоведения: в трех томах. Московский Лицей, 1994, 311с.

¹⁴ <https://fa.m.wiktionary.org>

¹⁵ <https://termin.fan.taraqqiyot.org>

Danilenka termiga quyidagicha aniqlik kiritadi. “Terminlar-lug‘at tarkibining bir qismi hisoblanib, muayyan fan va soha leksik birliklarining aniq nomi, ta’rifidir”¹⁶.

G.Abdurahmonov shunday yozadi: “Atamalarning aniqligi va qat’iylashishligi shu millatning fani, maorifi, madaniyati darajasini ko‘rsatadi. Atamalarning rivojlanishi, tartibga solinishi fanning har xil sohalarida turlicha bo‘lib, ma’lum fanning taraqqiyotiga bog‘liq. Bu taraqqiyot to‘xtovsiz bo‘lgani uchun yangi atamalarning kelib chiqishi, tartibga solinishi ham uzluksiz bo‘ladi. Umuman, ona tilida atamalarning puxta ishlanishi, tartibga solinishi, darslik va qo‘llanmalar tuzish uchun ham, ona tilida dars olib borish uchun ham zarur bo‘lgan manbaadir. Atamalarning ishlanmaganligi va tartibga solinmaganligi nutq uslubiga ham ta’sir ko‘rsatadi”¹⁷.

“Fors tili lug‘at tarkibining boyishida har doim ichki lingivistik usul ustun bo‘lib kelgan. Fors tilining qadimgi va o‘rta davrdagi so‘z yasash jarayonlari va bu jarayonlarda qaysi bir so‘z yasash usuli yetakchi bo‘lganligi hali oxirigacha o‘rganilmagan. Bu o‘rinda shuni aytish kerakki, hozirgi fors tili so‘z yasashida ot bilan bog‘liq so‘z turkumlariga oid so‘zlarda affiksatsiya, yarim affiksatsiya, transpozitsiya, qo‘shma so‘z, leksikalizatsiya usullari yetakchilik qilsa, fe‘l bilan bog‘liq so‘z turkumlariga oid so‘zlarda frazeologik modelda so‘z yasash ustunlik qiladi. Shuningdek, fe‘llarda qisman affiksatsiya usuli bilan yasalgan fe‘llar va ba’zi konversiya usuli bilan yasalgan fe‘llar uchrasa ham bu fellar allaqachon shakllanib ulgurgan. Hozirgi davrda so‘z yasash jarayonida asosiy ko‘zga tashlanadigan hodisa bu qadimiy va o‘rta fors tilidagi mavjud bolgan morfema, o‘zak so‘zlar va affikslarni qayta tiklash va shuningdek, hozirgi zamon sof fors tili o‘zaklari va so‘z yasovchi qo‘shimchalari bilan yangi so‘zlarni yasash va muomalaga kiritish jarayonidir”¹⁸.

¹⁶ www.d.errsrgf/brtg/fgfg/

¹⁷ www.effsf.ghh//ttyty/hh/

¹⁸ Quronbekov A, Nuriddinov N. Fors tili leksikologiyasi. Toshkent, 2019. 18-19 b.

Mazkur maqolada fors tilidagi tilshunoslik terminlarining struktur-semantik tahlili amalga oshirildi. Manbadan topilgan misollar asosida terminlar tub va birikma terminlarga bo‘lib o‘rganildi.

Tub so‘z. So‘zlar tuzilishiga ko‘ra sodda, qo‘shma, juft, takror kabi turlarga bo‘linadi. Fanda sodda so‘zlarning o‘zi *sodda tub* va *sodda yasama* kabi qismlarga ajratilgan. Ular orasidagi farq so‘z yasovchi qo‘shimchaning mavjudligi yoki mavjud emasligiga ko‘radir. Demak, tub so‘z yagona asosdan tashkil topgan va tarkibida hech qanday so‘z yasovchi qo‘shimcha bo‘lmagan so‘zdir.

Tadqiqot uchun tanlangan manbadan fe’lga oid quyidagi 3 ta tub termin aniqlandi:

T/R	Forschasi	Transkripsiyasi	Tarjimasi	Manba
1	فعل	<i>fe’l</i>	fe’l	1:57 2:355
2	بن	<i>Bon</i>	Negiz	1:69 2:366
3	مصدر	<i>Masdar</i>	harakat nomi	1:78 2:372

تعريف معنایی فعل: واژه ای که وقوع عمل یا حرکت یا حالتی را نشان می دهد.

Ta’rif-e ma’nāi-ye fe’l: vāže-i ke voqu’-e amal yā harakat yā hālāti-rā nešān midehad “Fe’lning ma’noviy ta’rifi: fe’l biror bir ish-harakat yoki holatning amalga oshishini ko‘rsatuvchi so‘zdir” [2:355].

Yuqorida fe’lga oid bir dona sodda tub shakldagi tilshunoslik termini uchradi. Ushbu termin sof arabiy hisoblanib, fors tiliga arab tilidan o‘zlashgan. Shuningdek, fe’lga oid yuqoridagi 3 ta tilshunoslik termini A. Quronbekovning “Forscha-o‘zbekcha tilshunoslik terminlar lug‘ati” va Alouddin Tabataboiyning “فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی” kitoblari asosida to‘plangan bo‘lib, bu tub shakldagi terminlar har ikki kitobda kuzatildi. Mazkur terminlardan بن *bon* “negiz” uchun quyidagi 2 ta ekvivalent uchradi va ularning har ikkisi qisman

o‘zlashma qatlam bo‘lib, ergash qismi arabiy, bosh qismi forsiy va بن *bon* “negiz” dan farqli ravishda birikma shaklidagi termin hisoblanadi.

بن	<i>bon</i>	negiz	1:65 2:361
ستاک فعل	<i>setāk-e fe‘l</i>	fe‘l negizi	1:65 2:356
پایه فعل	<i>pāye-ye fe‘l</i>	fe‘l o‘zagi (negizi)	1:65 2:355

فعل *fe‘l* “fe‘l” uchun har ikki kitobda ham hech qanday ekvivalent kuzatilmadi.

مصدر *masdar* “**harakat nomi**” uchun 3 ta quyidagi ekvivalentlar kuzatildi:

مصدر	<i>masdar</i>	harakat nomi	1:57 2:355
اسم مصدر	<i>esm-e masdar</i>	harakat nomi	1:59 2:27
شبه فعل	<i>šebh-e fe‘l</i>	harakat nomi	1:64 2:356

Yuqoridagi terminlarning har ikkisi o‘zlashma qatlam hisoblanib, bu terminlar to‘liq arabiy va مصدر – **masdar- harakat nomi** dan farqli ravishda barcha ekvivalentlar birikma shaklidagi termin hisoblanadi. Va barcha terminlar har ikki kitobda kuzatildi.

So‘z birikma shaklidagi terminlar - birikma terminlar ko‘proq terminologik xarakterda bo‘ladi va u birikma holida bir tushunchanini ifodalaydi. Unda hokim bo‘lak tushuncha mohiyatini bildirib, tobe bo‘lak uning nimaga xosligini belgilaydi yoki ma‘noni mo‘ljallagan hajmigacha toraytirib ifoda etishga xizmat qiladi. Birikma terminlar ma‘nosi terminologik xarakterda bo‘ladimi yoki yo‘q albatta, nomlovchilik xususiyatini saqlab qoladi. Bu uning nomlovchi ma‘nosi ham hokim, ham tobe bo‘lakdan iborat ekanligi bilan izohlanadi. Shuningdek, ular so‘z turkumlari nuqtai nazaridan cheklangan emas va asosan ular ot turkumida ko‘p kuzatilganligi bilan diqqatga sazovordir¹⁹.

¹⁹ A.Madaliyev. O‘zbek terminologiyasi va leksikografiya masalalari. – Toshkent. – B.60.

Izlanishlar natijasida so‘z birikma shaklidagi 101 ta felga oid tilshunoslik terminlari aniqlandi. Va terminlarning ekvivalenti mavjud va mavjud emasligiga ko‘ra guruhlariga ajratilgan holda o‘rganildi.

<i>T/R</i>	<i>Forschasi</i>	<i>Transkripsiyasi</i>	<i>Tarjimasi</i>	<i>Manba</i>
1	فعل - افعال اصلى اصلى ²⁰	<i>fe'l-e asli</i>	asil fe'l(sodda fe'l)	1:55 2:354
2	فعل باقاعده / سالم	<i>fe'l-e bā qāide/sālem</i>	qoidali fe'l, sog'lom fe'l	1:57 2:356
3	فعل بى قاعده / ناسالم	<i>fe'l-ebiqāide/nāsālem</i>	qoidasiz fe'l/noqis fe'l	1:57 2:356
4	افعال تأكيدى	<i>afāl-ta'kidi</i>	yordamchi fe'l	1:58 2:358
5	فعل جعلى	<i>fe'l-e ja'li</i>	soxta fe'l	1:59 2:358
6	افعال خشن	<i>fe'l-e xašm'</i>	noqis fe'l	1:60 2:358
7	افعال ربطى	<i>af'āl-e rabti</i>	bog'lama	1:59 2:360
8	فعل كمكى	<i>fe'l-e Komaki</i>	yordamchi fe'l	1:58 2:360
9	فعل امر	<i>fe'l-e amr</i>	buyruq mayli	1:59 2:359
10	افعال قوى	<i>af'āl-e qavi</i>	qoidaga bo'ysunmaydigan fe'llar	1:61 2:361
11	افعال متعارف	<i>af'āl-e motaāref</i>	to'liq fe'l	1:59 2:362
12	فعل ماضى بعيد	<i>fe'l-e māzi-ye baid</i>	uzoq o'tgan zamon fe'li	1:61 2:362
13	افعال معين اصلى	<i>af'āl-e moayyan-e asli</i>	asosiy yordamchi fe'llar	1:63 2:362
14	افعال معين دوگانه	<i>af'āl-e moayyan-e dugāne</i>	yordamchi fe'l	1:64 2:363
15	فعل متعدى	<i>fe'l-e motaaddi</i>	o'timli fe'l	1:63 2:363

²⁰ A. Quronbekov. Tilshunoslik terminlarining forscha-o'zbekcha lug'ati. –Toshkent, 2012.

16	فعل لازم	<i>fe'l-e lāzem</i>	o'timsiz fe'l	1:64 2:364
18	جمله ی فعلی	<i>jomle-ye fe'li</i>	fe'l kesimli gap	1:66 2:365
19	اسم مصدر	<i>esm-e Masdar</i>	harakat nomi	1:65 2:366
20	افعال معین غیر منصرف	<i>af'āl-e moayyan-e yeyr-e monsaref</i>	yordamchi fe'l	1:66 2:365
21	افعال معین فرعی	<i>af'āl-e moayyan-e far'i</i>	yordamchi fe'l	1:66 2:365
22	ساختمان فعل	<i>sāxtemān-e fe'l</i>	fe'l tarkibi	1:65
23	افعال مقید	<i>af'āl-e moqayyad</i>	modal fe'l	1:67 2:567
24	فعل ماضی	<i>fe'l-e māzi</i>	o'tgan zamon fe'li	1:67 2:367
25	پایه فعل	<i>Pāye-ye fe'l</i>	fe'l o'zagi	1:67 2:367
26	ستاک فعل	<i>setāk-e fe'l</i>	fe'l negizi	1:67 2:367
27	شبه فعل	<i>šebh-e fe'l</i>	harakat nomi	1:68 2:368
28	عبارت فعلی	<i>abārat-e fe'li</i>	fe'liy so'z birikmasi	1:68 2:368
29	عبارت فعلی مرکب	<i>abārat-e fe'li-ye morakkab</i>	murakkab fe'liy so'z birikmasi	1:68 2:369
30	فعل آینده	<i>fe'l-e āyande</i>	kelasi zamon fe'li	1:69 2:369
31	فعل امر	<i>fe'l-e amr</i>	buyruq maylidagi fe'l	1:70 2:369
32	فعل مثبت	<i>fe'l-e mosbat</i>	bo'lishli fe'l	1:70 2:369
33	فعل مستقل	<i>fe'l-e mostaqel</i>	asl fe'l	1:70 2:369
34	فعل پیشوندی	<i>fe'l-e pišvand</i>	prefiksli fe'l	1:71 2:370
35	فعل تام	<i>fe'l-e tām</i>	tugal fe'l	1:71

				2:370
36	فعل خاص	<i>fe'l-e xās</i>	maxsus ish-harakatni bajarish va aniq holatni ifodalovchi fe'l	1:71 2:370
37	فعل جمع	<i>fe'l-e jam'</i>	ko'plik shaklidagi fe'l	1:71 2:373
38	فعل جملی	<i>fe'l-e jomli</i>	yasama fe'l	1:73 2:373
39	فعل دعا	<i>fe'l-e doā</i>	duo shaklidagi fe'l	1:76 2:374
40	فعل دوگانہ / ذو وجهین	<i>fe'l-e dogāne/zu vajhi</i>	ikki nisbatli fe'l	1:76 2:374
41	فعل سماعی	<i>fe'l-e samāiy</i>	fe'lning hozirgi zamon negizi va o'tgan zamon negizi(ikkixil bo'gan shakli)	1:74 2:375
42	فعل شخصی	<i>fe'l-e šaxsi</i>	muayyan shaxs va sondage fe'l	1:75 2:375
43	فعل ضعیف	<i>fe'l-e zaif</i>	zaif fe'l	1:75 2:379
44	فعل غیر شخصی	<i>fe'l-e ŷeyre šaxsi</i>	shaxsiz fe'l	1:76 2:379
45	فعل قوی	<i>fe'l-e qavi</i>	kuchli fe'l	1:77
46	فعل کنشی	<i>fe'l-e koneši</i>	harakar fe'li	1:77 2:379
47	فعل لازم یک شخصه	<i>fe'l-e lāzem-e yek šaxsi</i>	feli uchinchi shaxsda qo'yiladigan fe'liy ibora:«...خوشم آمد»	1:77 2:379
48	فعل ماضی استمراری	<i>fe'l-e māzi-ye estemrāri</i>	uzoq o'tgan zamon fe'li	1:79 2:380

49	فعل ماضى التزامى	<i>fe'l-e māzi-ye eltezāmi</i>	o'tgan zamon shart istak mayli	1:77 2:380
50	فعل ماضى ساده / مطلق	<i>fe'l-e māzi-ye sāde</i>	o'tgan zamon aniq fe'li	1:78 2:380
51	فعل ماضى ملموس / ناتمام	<i>fe'l-e māzi-ye malmus</i>	o'tgan zamon tugallangan fe'li	1:78 2:380
52	فعل ماضى ملموس / نقلى	<i>fe'l-e māzi-ye malmus naqli</i>	o'tgan zamon tugallanmagan fe'li	1:78 2:380
53	فعل ماضى نقلى	<i>fe'l-e māzi-ye naqli</i>	o'tgan zamon natijali fe'li	1:79 2:381
54	فعل ماضى مستمر	<i>fe'l-e māzi-ye mostamer</i>	o'tgan zamon davom fe'li	1:79 2:381
55	فعل مثبت	<i>fe'l-e mosbat</i>	bo'lishli fe'l	1:79 2:381
56	فعل مجهول	<i>fe'l-e majhul</i>	Fe'lning majhul shakli	1:79 2:381
57	فعل مفرد	<i>fe'l-e mofrad</i>	birlik shaklidagi fe'l	1:79 2:381
58	فعل منفى / نفى	<i>fe'l-e manfi/nafi</i>	bo'lishsiz shakildagi fe'l	1:80 2:383
59	فعل ناسالم	<i>fe'l-e nāsālem</i>	noqis fe'l	1:80 2:383
60	فعل نهى	<i>fe'l-e nahi</i>	inkor fe'l	1:80 2:383
61	فعل وجهى	<i>fe'l-e vajhi</i>	iodal fe'l	1:80 2:383
62	فعل وصفى	<i>fe'l-e vasfi</i>	ravishdosh shakildagi	1:80

			fe'l	2:383
63	فعل معین فرعی	<i>fe'l-e moayyan-e fsr'i</i>	yordamchi fe'l vazifasidagi fe'l	1:82 2;385
64	فعل معلوم	<i>fe'l-e ma'lum</i>	aniq nisbat fe'li	1:82 2;385
65	فعل مضارع ملموس	<i>fe'l-e mozāri-ye malmus</i>	tugalanmagan –hozirgi- kelasi zamon fe'li	1:82 2;385 1:82 2;385
66	فعل مستقبل محقق الوقوع	<i>fe'l-e mostaqbal-e mohaqqaqol voqu'</i>	aniq kelasi zamon	1:82 2;385
67	فعل مضارع	<i>fe'l-e mozāre'</i>	hozirgi zamon fe'li	1:86 2:387
68	فعل مضارع اخباری	<i>fe'l-e mozāre'-e axbāri</i>	hozirgi- kelasi zamon aniq mayli	1:86 2:387
69	فعل مضارع التزامی	<i>fe'l-e mozāre'-ye eltzāmi</i>	hozirgi-kelasi zamon shart istak mayli	1:86 2:387
70	فعل مضارع امری	<i>fe'l-e mozāre'-ye amri</i>	buyruq mayli	1:86 2:387
71	فعلهای باز دارنده	<i>fe'lhā-ye bāzdārande</i>	to'siqni ifodalovchi fe'l	1:86 2:387
72	تتابع افعال	<i>tatābo-e af'āl</i>	kesimi ketma ket kelgan fe'l	1:86 2:387
73	اسم مصدر	<i>esm-e Masdar</i>	harakat nomi	1:89 2:400
74	مصدر مرخم	<i>masdar-e moraxxam</i>	fe'lning qisqa noaniq shakli	1:89 2:400

75	مصدر خاص	<i>masdar-e xās</i>	to'liq ma'noli fe'l	1:89 2:400
76	مصدر کامل	<i>masdar-e kāmel</i>	fe'ning to'liq shakli	1:89 2:400
77	مصدر کوتاه	<i>masdar-e kutāh</i>	fe'ning qisqa noaniq shakli	1:89 2:400
78	فعل دو مصدری ²¹	<i>fe'l-e do masdari</i>	ikki masdarli fe'l	2:369
79	فعل اسناد	<i>fe'l-e esnād</i>	yordamchi fe'llar	2:356
80	وجه التزامی	<i>vajh-e eltezāmi</i>	hozirgi-kelasi zamon shart-istak mayli	2:403
81	فعل بدون ستاک حال	<i>fe'l-e bedun-e setāk-e hāl</i>	hozirgi zamon negizi bo'lmagan fe'l	2:357
82	گذشته ی نقلی	<i>gozašte-ye naqliye</i>	natijali o'tgan zamon	2:403
83	فعل واژگانی	<i>fe'l-e vājegāni</i>	Tugal fe'l	2:405
84	گذشته ی ساده	<i>gozašte-ye sāde</i>	aniq o'tgan zamon fe'li o'tgan zamon fe'l negizi	2:403
85	فعل مرکب جداشتنی	<i>fe'l-e morakkab-e jodāšodani</i>	distant holatdagi qo'shma fe'llar	2:401
86	فعل مرکب انضمامی	<i>fe'l-e morakkab-e enzemāmi</i>	ilova qilingan qo'shma fe'l	2:398
87	فعل گروهی اضافی	<i>fe'l-e goruh-e ezāfi</i>	izofali murakkab fe'llar	2:372
88	فعل گروهی حرف اضافه ای	<i>fe'l-e goruh-e harf-e ezāfi</i>	predlogli murakkab fe'llar	2:372
89	فعل برساخته	<i>fe'l-e barsāxte</i>	soxta fe'l	2:358
90	فعل بدون ستاک گذشته	<i>fe'l-e bedun-e setāk-e gozašte</i>	o'tgan zamon negizi bo'lmagan fe'l	2:358
91	فعل به سیغه منفی	<i>f'l be siye-ye manfi</i>	bo'lishsiz fe'l	2:360

علاؤالدین طباطبائی. فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی. تهران/فرهنگ معاصر. ۱۳۹۵/۲۰۱۶ م. ص ۶۴۰. 21. 1.

92	فعل مرکب ترکیبی	<i>fe'l-e morakkab-e tarkibi</i>	tarkibli qo'shma fe'l	2:396
93	فعل لحظه ای	<i>fe'l-e lahzeiy</i>	qisqartma fe'l	2:368
94	فعل دوریسه ای	<i>fe'l-e do rišey</i>	ikki o'zakli fe'l	2:368
95	فعل شبه معین	<i>fe'l-e šebh-e moayyan</i>	yordamchi fe'l	2:371
96	حال مستمر	<i>hāl-e mostamer</i>	aniq davomli hozirgi zamon	2:373
97	گذشته ی استمراری مستمر	<i>gozašte-ye estemrāri=ye mstamer</i>	aniq davomli o'tgan zamon	2:373
98	گذشته ی نقلی کامل مستمر	<i>gozašte-ye naqli-ye kāmēl-e mostamer</i>	natijali to'liq davomli o'tgan zamon	2:373
99	فعل گذرا ی تبدیلی	<i>fe'l-e gozarā-ye tabdili</i>	o'zgaruvchan o'timli fe'l	2:379
100	فعل گذرا ی سببی	<i>fe'l-e gozarā-ye sababi</i>	sabab ma'nosidagi o'timli fe'l	2:380
101	فعل مرکب پیبستی	<i>fe'l-e morakkab-e peybasti</i>	egalik qo'shimchali qo'shma fe'l	2:400

فعل مرکب پیبستی نوعی فعل مرکب است که دست کم از سه جزء تشکیل شده است

Fe'l-e morakkab-e peybasti nov'-e fe'l-e morakkab ast ke, dast-e kam az se joz' taškil šode ast “Egalik qo'shimchali qo'shma fe'l eng kamida uchta qisimdan iborat bo'lgan qo'shma fe'l turidir” [2:400].

Yuqoridagi jumlada felga oid bitta birikma shaklidagi tilshunoslik termini kuzatildi. Ushbu termin qisman o'zlashma qatlam bo'lib, yarim arabiy, yarim forsi ya'ni bosh qism arabiy, ergash qismi forsiy so'zdan tashkil topgan.

Yuqorida aytib o'tilganidek birikma terminlar ekvivalentiga ega va ega emasligiga ko'ra hamda tadqiqot o'tkazilayotgan kitblarning qaysi birida kuzatilish va kuzatilmassligiga ko'ra ikki guruhga ajratildi va tahlil statistika shaklida amalga oshirilib, misol tariqasida termilardan ba'zilar keltirildi.

1. Ekvivalentsiz terminlar Ahmadon Quronbekov (Forscha - o'zbekcha tilshunoslik terminlari lug'ati)

T/R	Forscha	Transkripsya	Tarjima	Manba
1	ساختمان فعل	<i>sāxtemān-e fe'l</i>	fe'l tarkibi	1:57
2	افعال قوی	<i>af'āl-e qavi</i>	qoidaga bo'ysunmaydigan fellar	1:64
3	فعل کنشی	<i>fe'l-e koneši</i>	harakar feli	1:77
4	فعل ضعیف	<i>fe'l-e zaif</i>	zaif fel	1:70
5	فعل لازم یک شخصه	<i>fe'l-e lāzem-e yek šaxsi</i>	feli uchinchi shaxsda qo'yiladigan feliy ibora: «...خوشم آمد»	1:66

2. Ekvivalent-siz terminlar (Alouddin Tabataboiy "فرهنگ توصیفی دستور" (زبان فارسی)

T/R	Forscha	Transkripsya	Tarjima	Manba
90	فعل بدون ستاک گذشته	<i>fe'l-e bedun-e setāk-e gozašte</i>	o'tgan zamon negizi bo'lmagan fe'l	2:369
81	فعل بدون ستاک حال	<i>fe'l-e bedun-e setāk-e hāl</i>	hozirgi zamon negizi bo'lmagan fe'l	2:373
97	حال مستمر	<i>hāl-e mostamer</i>	aniq davomli hozirgi zamon	2:375
98	گذشته ی استمراری مستمر	<i>gozašte-ye estemrāri=ye mstamer</i>	aniq davomli o'tgan zamon	2:386
102	فعل مرکب پیبستی	<i>fe'l-e morakkab-e peybasti</i>	egalik qo'shimchali qo'shma fe'l	2:400

Tadqiqot mobaynida ja'mi 79 ta ekvivalentiga ega bo'lmagan, birikma shaklidagi fe'lga oid tilshunoslik terminlari kuzatildi. Bu terminlardan 53 tasi har ikkala kitobda uchragan bo'lib, 26 tasi esa faqat Alouddin Tabataboiyning "فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی" kitobida kuzatilgan. Shuningdek yuqoridagi terminlardan 27 tasi qisman o'zlashma qatlam bo'lib, bulardan 9 tasi faqat Ahmadjon Quronbekovning "Forscha-O'zbekcha tilshunoslik terminlar lug'ati" kitobida uchragan bo'lsa, qolgan 18 tasi esa Alouddin Tabataboiyning "فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی" kitobida kuzatilgan. Qolgan 52 ta termin o'zlashma

qatlam bo‘lib, 9 tasi faqat Alouddin Tabataboiyning kitobida, 43 ta termin esa Ahmadjon Quronbekovning kitobida kuzatildi.

3. Ekvivalentli terminlar (Ahmadjon Quronbekov va Alouddin Tabataboiyning kitoblarida)

1	افعال اصلى	<i>fe'l-e asli</i>	asil fel(sodda fel)	1:56 2:356
2	فعل كمكى	<i>fe'l-e Komaki</i>	yordamchi fe'l	1:58 2:359
3	مصدر كوتاه	<i>masdar-e kutāh</i>	fe'lning qisqa noaniq shakli	1:60 2:375
4	فعل باقاعده / سالم	<i>fe'l-e bā qāide/sālem</i>	qoidali fel,sog'lom fel	1:63 2:360
5	فعل بى قاعده / ناسالم	<i>fe'l-ebiqāide/nāsālem</i>	qoidasiz fel/noqis fel	1:65 2:364

Yuqoridagi misollar o‘zining ekvivalentiga ega bo‘lgan terminlar hisoblanib, ular har ikki kitobda ham kuzatildi va ularning umumiy soni 24 ta. Ushbu terminlardan 9 tasi qisman o‘zlashma qatlam, 15 tasi o‘zlashma qatlamga tegishli.

Fe'lga oid tilshunoslik terminlarining struktur-semantik tahlili natijasida quyidagi xulosalarga kelindi: Nazariy bilimlarga asoslangan holda manbadan to‘plangan jami 104 ta tilshunoslik termini o‘rganildi va tahlil etildi. Mazkur terminlarning 60% (67 ta) dan ko‘p qismi o‘z qatlam va 40% (36 ta) dan kamroq qismini esa o‘zlashma qatlam tashkil qildi. Terminlarning so‘z yasalishidagi tahlilida tilshunoslikka oid tub terminlar (3 ta), birikma shaklidagi tilshunoslik terminlari (101 ta) mavjudligi aniqlandi. Tahlillar natijasi tub terminlarning kammahsul va birikma shaklidagi terminlarning sermahsulligini ko‘rsatdi. Tub va birikma shaklidagi tilshunoslik terminlarida arab tilidan o‘zlashgan terminlar katta qismni tashkil etdi. Birikma shaklidagi tilshunoslik terminlari orasida izofali so‘z birikmalarining mahsuldorligi aniqlandi. Qolaversa tadqiqot jarayonida A. Quronbekovning “Forscha-o‘zbekcha tilshunoslik terminlar

lug‘ati” va Alouddin Tabataboiyning “فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی” kitoblari solishtirildi. Va Alouddin Tabataboiyning kitobida biz uchun notanish bo‘lgan yangi terminlar kuzatildi. Va bu albatta Eron til va adabiyoti akademiyasining faoliyatdan to‘xtamayotganligini va o‘zbek tilida bu borada ham izlanishlar davom ettirish kerakligini bildiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. A. Quronbekov. Tilshunoslik terminlarining forsha-o‘zbekcha lug‘ati. – Toshkent, 2012. – 73 b.
2. A. Quronbekov, N. Nuriddinov. Fors tili leksikologiyasi. – Toshkent, 2019. – 144 b.
3. A. Madaliyev. O‘zbek terminologiyasi va leksikografiya masalalari. – Toshkent. – B.60.
4. Sunnatillox Bekpo‘latov. Nahu fanidan darslik. – Toshkent, 2018. – B.125.
5. Персидско-русский словарь в 2-х томах под ред. Ю.А.Рубинчика. – М.: Русский язык, 1983. – 800 с, 864 с.
6. Татаринov В.А. История отечественного терминоведения: в трех томах. – Московский Лицей, 1994, – 311 с.
7. علاءالدین طباطبائی. فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی. تهران/فرهنگ معاصر. ۱۳۹۵/۲۰۱۶ م. ص ۶۴۰.
8. www.linguistics.ru
9. <https://fa.m.wiktionary.org>
10. <https://termin.fan.taraqqiyot.org>
11. www.d.errsrgf/brtg/fgfg/
12. www.effsf.ghtt./ttyty/hh/